

Original paper

BOSHLANG'ICH TA'LIM TIZIMIDA INTEGRATSIYALASHGAN DARSLARNING PEDAGOGIK ASOSLARI

© Yu.O. Toshmatova¹✉

¹Termiz davlat pedagogika instituti, Termiz, O'zbekiston

KIRISH: XXI asrda ta'lim jarayoni o'quvchining har tomonlama rivojlanishiga, mustaqil fikrlashi, muammoga yondashuvi va amaliy ko'nikmalarni egallashiga yo'naltirilmoqda. Shu bois, an'anaviy alohida fanlar kesimida o'qitishdan ko'ra, fanlararo integratsiyalashgan darslar orqali bilimlarni hayotiy holatlarga uyg'unlashtirish dolzarb hisoblanadi. Ayniqsa boshlang'ich ta'lim bosqichida bu yondashuv o'quvchilarning qiziqishi, faol ishtiroki va kompetensiyalarini rivojlantirishda muhim o'rin tutadi. Integratsiyalashgan darslar orqali bolalarning bir nechta fanni bir vaqtning o'zida bog'liq holda o'rganishi, tahlil qilishi va ijodiy yondashuvi rivojlanadi. Shu bois, bu metodni pedagogik nuqtayi nazardan chuqur tahlil qilish zarur.

MAQSAD: boshlang'ich ta'limda integratsiyalashgan darslarning pedagogik asoslarini aniqlash, hamda ularni o'quvchilarning kompetensiyalarini shakllantirishga yo'naltirish.

MATERIALLAR VA METODLAR: mazkur tadqiqotda boshlang'ich ta'lim tizimida integratsiyalashgan darslarni o'quvchilarning kompetensiyalarini shakllantirishga ta'sirini o'rganish maqsad qilingan.

MUHOKAMA VA NATIJALAR: tadqiqot natijalari boshlang'ich ta'lim tizimida integratsiyalashgan darslar o'quvchilarning kompetensiyalarini shakllantirishda sezilarli samaradorlikka ega ekanligini ko'rsatdi. Tajriba va nazorat guruhlari ustida olib borilgan kuzatuvlar, test natijalari va so'rovnomalar asosida quyidagi muhim natijalarga erishildi, ya'ni o'quvchilarning bilim o'zlashtirish darajasida ijobiy o'zgarishlar kuzatildi, kompetensiyaviy yondashuv asosida amaliy ko'nikmalar rivojlandi, darsga bo'lgan motivatsiya va faol ishtirok oshdi, fanlararo bog'liqlik o'quvchilar tafakkurini kengaytirdi, o'qituvchilarning innovatsion metodlarga munosabati ijobiy bo'ldi. Bu natijalar ilgari olib borilgan ilmiy tadqiqotlar bilan hamohang bo'lib, integratsiyalashgan darslarning boshlang'ich ta'limda dolzarbligini tasdiqlaydi.

XULOSA: olib borilgan ilmiy-tadqiqot ishlari natijasida boshlang'ich ta'lim tizimida integratsiyalashgan darslarning o'quvchilar kompetensiyalarini shakllantirishdagi muhim o'rni va yuqori samaradorligi aniqlandi. Integratsiyalashgan yondashuv o'quvchilarning bilimni chuqur o'zlashtirishiga, tafakkur doirasini kengaytirishiga, fanlararo bog'liqlikni anglashiga, shuningdek, mustaqil fikrlash va ijodiy yondashuv ko'nikmalarini shakllantirishga xizmat qiladi. Integratsiyalashgan darslar boshlang'ich ta'limda o'quvchilarning kompetensiyalarini shakllantirish, bilimni tizimlashtirish va ijodkorlikni

rivojlantirishda muhim o'rin tutadi. Shuningdek, tajriba natijalari shuni ko'rsatdiki, integratsiyalashgan darslarda o'quvchilar darsga nisbatan ko'proq ishtirokchi, faol va qiziqqon bo'lib, muammoli vaziyatlarni hal etishda ancha mustaqil harakat qilishadi. Bu esa zamonaviy ta'lim talablariga - kompetensiyaviy yondashuvga to'liq mos keladi.

Kalit so'zlar: integratsiyalashgan ta'lim, boshlang'ich sinf, kompetensiya, tarmoqlararo aloqadorlik, kompleks yondashuv, ko'nikmalar.

Iqtibos uchun: Toshmatova Yu.O 2025. Boshlang'ich ta'limda integratsiyalashgan darslar mazmun va mohiyati. International Journal of Artificial Intelligence, vol.3 №10, B.61-68

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИНТЕГРИРОВАННЫХ УРОКОВ В СИСТЕМЕ НАЧАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

© Ю.О.Тошматова¹✉

¹Термезский государственный педагогический институт, Термиз, Узбекистан

ВВЕДЕНИЕ: в XXI веке образовательный процесс ориентирован на всестороннее развитие учащегося, самостоятельного мышления, проблемного подхода и приобретения практических навыков. Поэтому актуальнее приспособлять знания к жизненным ситуациям посредством междисциплинарных интегрированных занятий, чем преподавать в традиционном разрезе отдельных дисциплин. Особенно на этапе начального образования такой подход играет важную роль в развитии интереса, активного участия и компетентности учащихся. Благодаря интегрированным занятиям развивается способность детей изучать, анализировать и творчески подходить к нескольким предметам одновременно в зависимости от них. Поэтому необходим глубокий анализ данного метода с педагогической точки зрения. На этапе начального образования такой подход играет важную роль в развитии интереса, активного участия и компетентности учащихся. Благодаря интегрированным занятиям развивается способность детей изучать, анализировать и творчески подходить к нескольким предметам одновременно в зависимости от них. Поэтому необходим глубокий анализ данного метода с педагогической точки зрения.

ЦЕЛЬ: выявить педагогические основы интегрированных занятий в начальном образовании и направить их на формирование компетенций учащихся.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ: настоящее исследование направлено на изучение влияния интегрированных уроков в системе начального образования на формирование компетенций учащихся. Поэтому научные исследования проводились на основе эмпирических и теоретических методов анализа.

ОБСУЖДЕНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ: результаты исследования показали, что интегрированные уроки в систему начального образования обладают значительной эффективностью в формировании компетенций учащихся. На основании наблюдений, результатов тестов и анкет, проведенных над экспериментальными и контрольными группами, были получены следующие важные результаты, т. е.

наблюдались положительные изменения в уровне усвоения знаний учащимися, развивались практические навыки на основе компетентного подхода, повышалась мотивация и активное участие в уроке, расширялась междисциплинарность мышления учащихся, положительно складывалось отношение педагогов к инновационным методам. Эти результаты согласуются с предыдущими научными исследованиями и подтверждают актуальность интегрированных уроков в начальном образовании.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: в результате проведенной научно-исследовательской работы выявлена важная роль и высокая эффективность интегрированных занятий в системе начального образования в формировании компетенций учащихся. Комплексный подход служит глубокому усвоению учащимися знаний, расширению кругозора, осознанию междисциплинарности, а также формированию навыков самостоятельного мышления и творческого подхода. Интегрированные занятия занимают важное место в формировании компетенций учащихся в начальном образовании, систематизации знаний, развитии творческих способностей. Также результаты эксперимента показали, что на интегрированных уроках учащиеся становятся более вовлеченными, активными и заинтересованными в уроке, более самостоятельными в решении проблемных ситуаций. Это полностью соответствует современным образовательным требованиям - компетентному подходу.

Ключевые слова: интегрированное образование, начальный класс, компетентность, межотраслевое взаимодействие, комплексный подход, навыки и умения.

Для цитирования: Ташматова Ю.О. 2025. Интегрировано в начальное образование содержание и сущность уроков. Международный журнал искусственного интеллекта, vol.3 №10. С.61-68.

PEDAGOGICAL FOUNDATIONS OF INTEGRATED LESSONS IN THE PRIMARY EDUCATION SYSTEM

© Yu.O.Toshmatova¹✉

¹Termez State Pedagogical Institute, Termez, Uzbekistan

INTRODUCTION: In the 21st century, the educational process is aimed at the comprehensive development of the student, his independent thinking, approach to the problem and acquisition of practical skills. Therefore, it is considered relevant to harmonize knowledge into life situations through interdisciplinary integrated lessons, rather than teaching in the cross section of traditional separate disciplines. Especially at the stage of primary education, this approach plays an important role in the development of students' interest, active participation and competencies. Through integrated Lessons, Children's learning, analysis and creative approach to several subjects simultaneously in a dependent manner develops. Therefore, it is necessary to analyze this method in depth from a pedagogical point of view. At the stage of primary education, this approach plays an important role in the development of students' interest, active participation and

competencies. Through integrated Lessons, Children's learning, analysis and creative approach to several subjects simultaneously in a dependent manner develops. Therefore, it is necessary to analyze this method in depth from a pedagogical point of view.

AIM: to determine the pedagogical foundations of integrated lessons in primary education and to direct them to the formation of students' competencies.

MATERIALS AND METHODS: this study aims to study the impact of integrated lessons on the formation of student competencies in the primary education system. Therefore, scientific research was carried out on the basis of methods of empirical and theoretical analysis.

DISCUSSION AND RESULTS: the results of the study showed that integrated classes in the primary education system have a significant effectiveness in the formation of student competencies. Based on observations, test results and surveys conducted on experience and control groups, the following significant results were achieved, that is, positive changes in the level of student knowledge acquisition were observed, practical skills developed based on a competency approach, motivation and active participation in the lesson increased, interdisciplinary connection expanded student thinking, teachers' attitude to innovative methods was positive. These results are consistent with previous scientific research and confirm the relevance of integrated lessons in primary education.

CONCLUSION: as a result of the research work carried out, the important role and high efficiency of integrated lessons in the formation of student competencies in the primary education system was determined. The integrated approach serves for students to deeply master knowledge, expand the scope of thinking, realize interdisciplinary connections, and also to form independent thinking and creative approach skills. Integrated classes play an important role in the formation of student competencies in primary education, systematization of knowledge and development of creativity. Also, the results of the experiment showed that in integrated classes, students are more participatory, active and interested in the lesson, acting much more independently in solving problem situations. This fully complies with the requirements of modern education - the competency approach.

Keywords: integrated education, primary class, competence, inter-network communication, integrated approach, skills.

For citation: Toshmatova Yu.O 2025. Boshlang'ich ta'limda integratsiyalashgan darslar mazmun va mohiyati. International Journal of Artificial Intelligence, vol.3 (10), pp.61-68.

Bugungi globallashtirilgan sharoitda ta'lim jarayoni o'quvchilarning har tomonlama rivojlanishiga, mustaqil fikrlashi, muammoga yondashuvi va amaliy ko'nikmalarni egallashiga yo'naltirilmoqda. Shu boisdan ham, an'anaviy alohida fanlar kesimida o'qitishdan ko'ra, fanlararo integratsiyalashgan darslar orqali bilimlarni hayotiy holatlarga uyg'unlashtirish dolzarb hisoblanadi. Ayniqsa boshlang'ich ta'lim bosqichida bu yondashuv

o'quvchilarning qiziqishi, faol ishtiroki va kompetensiyalarini rivojlantirishda muhim o'rin tutadi. Integratsiyalashgan darslar orqali bolalarning bir nechta fanni bir vaqtning o'zida bog'liq holda o'rganishi, tahlil qilishi va ijodiy yondashuvi rivojlanadi. Shu bois, bu metodni pedagogik nuqtayi nazardan chuqur tahlil qilish zarur. Hozirgi kunda ta'lim sohasida yuz berayotgan tub islohotlar, ta'limni inson kapitaliga aylantirish, kompetensiyaviy yondashuv asosida o'quvchi shaxsini har tomonlama rivojlantirish kabi dolzarb vazifalar boshlang'ich ta'limga ham yangicha yondashuvlarni talab qilmoqda. Ayniqsa, ta'limda fanlararo integratsiyani amalga oshirish, ya'ni o'quvchilarning turli fanlardan olgan bilimlarini bir-biriga bog'lab tushunishiga imkon beruvchi darslarni tashkil etish zamonaviy ta'limning muhim yo'nalishlaridan biri bo'lib bormoqda.

Boshlang'ich ta'lim - shaxs shakllanishining eng muhim bosqichi bo'lib, bu davrda o'quvchilarda bilim olishga bo'lgan munosabat, mustaqil fikrlash, muloqot, kuzatuvchanlik, tahliliy tafakkur va ijodiy yondashuv kabi sifatlar shakllanadi. Shu sababli bu bosqichda beriladigan bilimlar chuqur, hayot bilan bog'liq, mantiqan uzviy va amaliy bo'lishi lozim. Bunday natijaga erishish uchun integratsiyalashgan darslar samarali vosita bo'lib xizmat qiladi. Integratsiyalashgan ta'lim bu bir necha fanlar o'rtasidagi mazmuniy va metodik aloqadorlikni ta'minlab, o'quvchilar uchun yaxlit bilimlar tizimini shakllantiradi¹. Ushbu yondashuv o'quvchilarning olgan bilimlarini kundalik hayotiy faoliyatda qo'llay olishga, fanlararo bog'liqlikni tushunishga va o'zaro mantiqiy aloqalarni izlashga o'rgatadi. YUNESKO ekspertlarining fikricha, XXI asrda ta'limning asosiy maqsadi - bu bilimlarning o'zidan ko'ra, bilimlarni qo'llay olish, ulardan foydalanish va kompleks yondashuv orqali muammolarni hal eta olishga o'rgatishdir. Shu boisdan ham, fanlarni alohida-alohida emas, balki ular o'rtasida bog'liqlikni yaratgan holda o'qitish o'quvchilarning tafakkur doirasini kengaytiradi, tahlil qilish, umumlashtirish, solishtirish kabi intellektual ko'nikmalarini rivojlantiradi. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 6-noyabrdagi PQ 4527-sonli qarorida ham bosqichma-bosqich ta'lim mazmunini yangilash, zamonaviy pedagogik texnologiyalar asosida o'qitish metodikasini takomillashtirish zarurligi ta'kidlangan. Ushbu strategik hujjatlar boshlang'ich ta'lim tizimida ham o'qitish usullarini yangilash, innovatsion va integratsiyalashgan yondashuvlardan keng foydalanish zarurligini ko'rsatadi. Integratsiyalashgan darslar o'quv jarayonini faollashtiradi, o'quvchilarda o'rganilayotgan mavzuga nisbatan qiziqish uyg'otadi, fanlar o'rtasidagi bog'liqlikni ochib berish orqali bilimlarning yaxlit va izchil shakllanishiga xizmat qiladi. Bunday yondashuv o'qituvchining ham, o'quvchining ham izlanishiga, hamkorlikda faoliyat yuritishiga imkon yaratadi. Shu bois, boshlang'ich ta'limda integratsiyalashgan darslar mazmunini shakllantirish va ularni o'quvchilarning kompetensiyalarini rivojlantirishga yo'naltirish dolzarb ilmiy-amaliy muammolardan biri hisoblanadi. Mazkur tadqiqot aynan shu muammoni ilmiy asosda o'rganish, tajriba asosida tahlil qilish va pedagogik tavsiyalar ishlab chiqishga qaratilgan. Boshlang'ich ta'limda integratsiyalashgan darslarning pedagogik asoslarini aniqlash va ularni o'quvchilarning kompetensiyalarini shakllantirishda ushbu vazifalar nazarda tutiladi:

¹ Drake & Burns,., Beane, 2004

- integratsiyalashgan ta'limning nazariy asoslarini o'rganish;
- integratsiyalashgan darslarni loyihalashda pedagogik yondashuvlarni aniqlash;
- o'quvchilarda kompetensiyalarni shakllantirishdagi o'рни va samaradorligini aniqlash;
- amaliy misollar orqali dars mazmunini ishlab chiqish.

Integratsiyalashgan ta'lim haqida ko'plab ta'riflar mavjud. Xalqaro tajribada u "cross-curricular learning" yoki "interdisciplinary teaching" deb yuritiladi. Unga ko'ra, bir necha fanlar mazmunini umumiy muammo yoki mavzu asosida birlashtirish orqali o'rgatiladi. Pedagoglardan A.V.Farmanovning ta'kidlashicha, integratsiyalashgan ta'lim - bu "o'quv fanlarining didaktik aloqadorligini hisobga olib, mazmun va metodlarda uyg'unlik yaratish" - deb ta'riflanadi. Ushbu yondashuvning pedagogik asoslariga to'xtalib o'tsak, demak, tarbiyaviylik yondashuvi, bunda o'quvchilarda yaxlit dunyoqarash shakllantirish masalalari ilgari suriladi. Shuningdek, rivojlanish zonasi yondashuvi bu bolani o'z salohiyatiga yaqin bilimlar bilan bog'lab o'qitish, faoliyatga asoslangan yondashuvda o'quvchini bilim oluvchi emas, faol ishtirokchiga aylantirish va fanni hayotga bog'lash – nazariyani hayotiy holatlarda qo'llashdan iborat.

Boshlang'ich sinflarda quyidagi integratsiyalashgan darslarni ishlab chiqish mumkin:

	Mavzu	Integratsiya qilingan fanlar	Dars shakli
1	"Tabiatdagi fasllar"	Ona tili + Atrof-muhit + Tasviriy san'at	Darsiy sayohat
2	"Suv – hayot manbai"	Texnologiya + Matematika + Tabiiy fanlar	Loyihaviy ish
3	"Matematika ertagi"	Matematika + Ona tili	Rolli o'yinlar
4	"Sog'lom turmush"	Jismoniy tarbiya + Hayotiy bilimlar	Amaliy trening

Ushbu darslarda bolalar muammoni hal qilish, muloqot, jamoada ishlash, mustaqil fikrlash kabi hayotiy kompetensiyalarni shakllantiradi. O'quvchilar bilan olib borilgan tajriba asosida (4-sinf, 2024-yil, 3 ta maktabda o'tkazilgan) quyidagilar aniqlangan:

- integratsiyalashgan darslar o'quvchilarning darsga qiziqishini 30-40% oshirgan;
- o'quvchilarda mustaqil fikrlash va bog'liqlikni tushunish qobiliyati rivojlangan;
- matematika va ona tili kabi asosiy fanlarda o'zlashtirish ko'rsatkichlari 11-15% ga oshgan;
- o'qituvchilar fikricha, bu usul orqali bolalar hayotiy bilimlarni tezroq egallagan.

Shuningdek, integratsiyalashgan yondashuv darslarda faollik, emotsional qoniqish va ijodiy yondashuvni ham oshirgan. Integratsiyalashgan darslar boshlang'ich ta'limda o'quvchilarning kompetensiyalarini shakllantirish, bilimni tizimlashtirish va ijodkorlikni rivojlantirishda muhim o'rin tutadi. Bu borada quyidagilar taklif etiladi:

1. O'quv dasturlarida integratsiyalashgan yondashuvga ko'proq o'rin berish;
2. O'qituvchilar uchun metodik qo'llanmalar va namunaviy dars ishlanmalarni yaratish;

3. Darslarni loyihalashda o'quvchilarning yosh xususiyatlari, qiziqishlari va tayyorgarligini inobatga olish;
4. Fanlararo aloqani ta'minlash uchun maktab ichida o'qituvchilar o'rtasida hamkorlikni kuchaytirish.

Demak, olib borilgan ilmiy-tadqiqot ishlari natijasida boshlang'ich ta'lim tizimida integratsiyalashgan darslarning o'quvchilar kompetensiyalarini shakllantirishdagi muhim o'rni va yuqori samaradorligi aniqlandi. Integratsiyalashgan yondashuv o'quvchilarning bilimni chuqur o'zlashtirishiga, tafakkur doirasini kengaytirishiga, fanlararo bog'liqlikni anglashiga, shuningdek, mustaqil fikrlash va ijodiy yondashuv ko'nikmalarini shakllantirishga xizmat qiladi. Shuningdek, tajriba natijalari shuni ko'rsatdiki, integratsiyalashgan darslarda o'quvchilar darsga nisbatan ko'proq ishtirokchi, faol va qiziqqon bo'lib, muammoli vaziyatlarni hal etishda ancha mustaqil harakat qilishadi. Bu esa zamonaviy ta'lim talablariga - kompetensiyaviy yondashuvga to'liq mos keladi. Quyidagi pedagogik xulosalarga kelindi:

Integratsiyalashgan darslar bolalarda bilimlar o'rtasidagi bog'liqlikni anglash va ularni real hayotiy holatlarga tatbiq etish ko'nikmasini rivojlantiradi;

Fanlararo integratsiya orqali o'quvchilar o'zlashtirish darajasi, tahliliy fikrlashi, hamkorlikda ishlash va muammoni hal qilish qobiliyatlarini rivojlantiradi;

Darslarda motivatsiya va emotsional qoniqish darajasi yuqori bo'ladi, bu esa o'zlashtirish samaradorligini oshiradi;

Integratsiyalashgan darslarni samarali tashkil etish uchun o'qituvchilarning metodik tayyorgarligi, innovatsion yondashuvga tayyorligi muhim ahamiyatga ega.

Mazkur tadqiqotimiz doirasida quyidagi takliflar beriladi, ya'ni boshlang'ich ta'lim dasturlariga integratsiyalashgan darslar bo'yicha metodik tavsiyalar va namunaviy ishlanmalar kiritilishi lozim, o'qituvchilar malakasini oshirish kurslarida integratsiyalashgan ta'lim metodikasi alohida modul sifatida kiritilishi tavsiya etiladi, integratsiyalashgan darslarning monitoring va tahlil tizimi ishlab chiqilishi zarur, chunki bu yondashuv davomiy kuzatuvni talab qiladi. Shu bois, boshlang'ich ta'limda integratsiyalashgan darslar mazmunini shakllantirish va ularni o'quvchilarning kompetensiyalarini rivojlantirishga yo'naltirish dolzarb ilmiy-amaliy muammolardan biri hisoblanadi. Mazkur tadqiqot aynan shu muammoni ilmiy asosda o'rganish, tajriba asosida tahlil qilish va pedagogik tavsiyalar ishlab chiqishga qaratilgan.

ADABIYOTLAR RO'YXATI | СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ | REFERENCES

1. Farmanov A.V. (2018). Boshlang'ich ta'limda integratsiyalashgan yondashuv asoslari. Toshkent: O'qituvchi nashriyoti.
2. Drake, S.M. & Burns, R.C. (2004). *Meeting Standards Through Integrated Curriculum*. ASCD.
3. Beane, J. A. *Curriculum Integration: Designing the Core of Democratic Education*. Teachers College Press. 1997

4. UNESCO. Rethinking Education: Towards a Global Common Good?. Paris: UNESCO Publishing.2015
5. Raxmatova,I. The importance of painting in the development of intellectual competencies of students in the means of art therapy. International Journal of Artificial Intelligence,
6. Boshlang'ich ta'limda zamonaviy pedagogik texnologiyalar",T.G'afforova,Toshkent-2016.

MUALLIF HAQIDA MA'LUMOT [ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОРЕ] [AUTHORS INFO]

✉ **Toshmatova Yulduz Ollaqulovna**,Termiz davlat pedagogika instituti o'qituvchisi [Ташматова Юлдуз Оллакуловна, преподаватель Термезского государственного педагогического института], [Toshmatova Yulduz Ollakulovna, teacher of Termez State Pedagogical Institute]; manzil: O'zbekiston, Termiz.,Guliston kochasi [адрес: Узбекистан, г. Термиз, Улица Гулистан], [address: Uzbekistan, Tremiz, Gulistan Street]